

УДК 004.89

Гуртовенко Євген

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВЕБ-ДИЗАЙНІ

Анотація. У статті розглянуто застосування технологій штучного інтелекту у веб-дизайні та розробці веб-сторінок. Описано, як сервіси штучного інтелекту допомагають прискорити процес створення HTML-коду, зменшити кількість помилок та генерувати адаптивні веб-сторінки. Проаналізовано використання таких інструментів, як OpenAI Codex, GitHub Copilot та Wix для автоматичного створення коду, а також перетворення дизайн-макетів із програм на кшталт Figma в код. Відзначено можливі недоліки, пов'язані з неоригінальністю контенту та недостатнім врахуванням культурних і соціальних факторів.

Ключові слова: веб дизайн, веб сторінка, штучний інтелект.

Постановка проблеми дослідження. У сучасному світі, де інформаційні технології розвиваються стрімкими темпами, веб-сайти стали невід'ємною частиною нашого життя. В епоху цифрових технологій, коли багато людей покладаються на Інтернет для пошуку інформації та отримання послуг, наявність веб-сайту є ключовим фактором успіху для будь-якої діяльності людини, будь-якого бізнесу. Веб-сайти є не лише інструментом для представлення інформації, але й потужним засобом для розвитку власної справи, підвищення ефективності та досягнення нових висот у цифрову епоху.

З розвитком технологій змінюються й підходи до створення веб-сторінок. Сьогодні вже не є дивиною привабливий та естетичний ди-

зайн веб-сторінки, урахування смаків потенційних користувачів, адаптивність сторінки під розміри екранів мобільних пристроїв та персональних комп'ютерів, використання спеціальних технологій швидкого завантаження і затримки уваги користувача, завантаження тощо. Технології штучного інтелекту займають особливе місце у веб-розробці. Вони революціонізують підходи до створення веб-сайтів, забезпечуючи нові можливості для автоматизації, персоналізації та покращення взаємодії з користувачами, покращуючи функціональність та ефективність веб-сайтів.

Ступінь дослідження проблеми. Питання використання технологій штучного інтелекту в процесі створення веб сайтів були предметом наукових розвідок багатьох фахівців. В.І. Каюк розглядав вплив технологій штучного інтелекту на UX/UI дизайн [2] і дійшов висновку, що такі технології суттєво впливають на ефективність та персоналізацію взаємодії користувачів з цифровими продуктами, дають змогу створювати більш адаптивні та інтуїтивно зрозумілі інтерфейси, автоматизувати рутинні завдання та аналізувати великі обсяги даних для виявлення паттернів користувацької поведінки, здатні забезпечити створення персоналізованих інтерфейсів, генерацію дизайнів на основі заданих параметрів та автоматизоване тестування інтерфейсів.

Д.І. Кирилов, А.В. Лебединський, Е.Е. Сілантьєв досліджували використання генеративної моделі DALL-E для створення зображень за текстовим описом [2; 3]. О.Н. Романюк О.В. Романюк А.В. Мельник досліджували питання використання технологій штучного інтелекту у рендерингу зображень [4]. Разом з тим, стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту зумовлює доцільність подальших досліджень щодо пошуку ефективних шляхів їх використання в процесі створення веб-сайтів.

Мета статті полягає у висвітленні можливостей технологій штучного інтелекту у сучасному процесі розробки веб сторінок.

Виклад основного матеріалу. Сервіси штучного інтелекту все ширше використовуються при створенні різних програмних продуктів, в тому числі, для створення html-коду та генерації зобра-

жень. Можна зазначити, що генерування веб сторінок значно прискорює процес створення html-коду, зменшує кількість помилок, які часто трапляються під час ручного уведення тегів, застосовує стандартні рішення задач. Для генерування html-коду можна скористатися інструментами, які повністю створюють веб сторінку на основі запитів, наприклад, OPENAI (<https://openai.com/index/openai-codex/>), GitHub Copilot (<https://github.com/features/copilot>), Wix (<https://manage.wix.com/account/websites?referralAdditionalInfo=Route>). Зазначені ресурси можуть самостійно згенерувати html-код із додаванням CSS і JavaScript на основі коментарів або описів. Генератори текстів, так як chat gpt та Copilot, теж здатні генерувати зміст веб сторінки за визначеним запитом (рис. 1).

Рис. 1. Генерація html-коду за допомогою програм штучного інтелекту

Можна зазначити, що генерувати текст html сторінки зараз можна не тільки за допомогою текстового опису її змісту, але й через надання готового дизайн-макету, створеного у інших програмах, наприклад, Figma. Так, програми Uizard, Anima, Fronty (<https://www.komarov.design/fronty-ai-pierietvoriennia-zobrazhien-u-funktsionalnii-kod/>) здатні дозволяє автоматично перетворювати дизайни з Figma, Sketch та Adobe XD в чистий HTML, CSS і React код.

Технології генерування зображень стають у нагоді веб-дизайнеру для створення різноманітних іконок, позначок, креативних елементів сторінки, а також для редагування або професійної обробки наявних зображень. Крім того, згенеровані штучним інтелектом зображення можуть також з одного боку, залучити увагу користувача сайту, а з іншого — уникнути використання стандартних, стокових або реальних фотографій [20]. Сервіси штучного інтелекту здатні також генерувати багато варіантів представлень бренду, логотипу, стилю, колірної гами, шрифтового оформлення тощо з тим, щоб дійти спільного рішення.

Технології штучного інтелекту можуть допомогти дизайнеру адаптувати зміст веб-сайту до особливих потреб користувачів. Наприклад, сервіси здатні озвучувати звичайним «людським» голосом зміст сайту, короткі інструктивні або допоміжні матеріали, результати пошуку потрібної інформації, переклад на потрібну мову вмісту сайту, й, крім того, розпізнавати й реагувати на голосове повідомлення користувача. Така функція є особливо важливою для осіб, які краще сприймають інформацію на слух або мають проблеми із зоровим сприйняттям даних.

Технології штучного інтелекту можуть стати незамінними помічниками при здійсненні швидкої аналітичної діяльності, наприклад, з метою вибору та підбору ключових слів з урахуванням специфіки аудиторії та локальних особливостей користувачів, створення помітних заголовків.

Перспективним напрямком застосування штучного інтелекту у веб дизайні є персоналізована генерація дизайну сайту з урахуванням досвіду користувача, його швидкості роботи з іншими сайтами, аналізу результатів його запитів, параметрів звичайних або улюблених його пристроїв тощо. Звичайно, для персоналізації веб розробки корисними можуть бути й форми зворотного зв'язку, різного роду опитувальники з тим, щоб отримати безпосереднє враження користувачів щодо їх продукту.

Створення ефективних веб-сайтів ґрунтується також на використанні інших технологій. Наприклад, технології відстеження даних

дають змогу збирати інформацію про відвідуваність сайту, поведінку користувачів на ньому, виявити корисні і зайві функції сайту, проаналізувати трафік та продуктивність сайту. Для цього веб розробники користуються сервісами для відстеження поведінки користувачів, які зберігають дані щодо переглядів сторінок, тривалості сеансів, конверсій тощо – Google Analytics. Крім того, за допомогою інструментів Hotjar можна визначати, де саме користувачі клікають, які посилання вибирають, як рухають курсор, на якому елементі залишають користування сайтом, тобто виявляти ті елементи сторінок, які привертають увагу користувачів.

Крім того, зазначені технології дають змогу персоналізувати відтворення інформації на сайті на основі потреб цільової групи користувачів [6]. Так, зміст сайту може генеруватися залежно від уподобань користувачів та попередньої його історії взаємодії з сайтом або подібними продуктами. На основі профілів користувачів зміст веб сайту може підлаштовуватися під конкретні потреби і інтереси. Цілком логічно, що сучасні сайти враховують геолокаційні дані – місцезнаходження користувача визначає перелік пропонованих товарів або послуг. Крім того, вже звичним є демонстрація рекламних оголошень, релевантних для конкретного регіону або попередній історії. Доречно, що веб сайти здатні інтегрувати зміст з платформами соціальних мереж, що дає змогу використовувати їх дані для більш точної персоналізації контенту. Це включає інформацію про лайки, підписки, коментарі та інші дії користувачів у соціальних мережах. Разом з тим, використання технологій штучного інтелекту у веб дизайні може мати й такі негативні наслідки:

Штучний інтелект при створенні веб сайту компанії може не враховувати певні нюанси, важливі для аудиторії – соціальні звички, культурні норми, прийняті фрази або те, що під ними розуміється у суспільстві, емоції людей, мову тіла тощо;

Наступна проблема — неоригінальність змісту. Програми штучного інтелекту створюють зміст, генерують сторінки на основі наявних в нього даних із завантажених баз даних, часто застарілих; тому не можна сподіватися на оригінальність згенерованого змісту,

врахування модних тенденцій, оригінальність оформлення, свіжі ідеї. Згенеровані логотипи, елементи оформлення, обрані графічні зображення не можуть відрізнитися оригінальністю. Отже, потребу у креативному підході до вибору того чи іншого змісті не може зникнути.

Висновки. Таким чином, у веб дизайні використовується новітній інструментарій, такі інноваційні технології, що зорієнтовані на залучення уваги користувачів, врахування їх особистих потреб у демонстрації контенту. Сервіси штучного інтелекту можуть виявитися корисними для:

- автоматичної генерації тексту html-документа;
- генерування зображень;
- адаптації змісту веб сайту до потреб користувача;
- швидка аналітична діяльність – підбір ключових слів, створення помітних заголовків;
- персоналізація дизайну сайту.

Список використаних джерел

1. Каук В.І Перетини технологій: штучний інтелект, як катализатор змін у UX/UI дизайні / В. І. Каук // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Інновації та розвиток: монографія. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024. С. 226-242. URL: <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/22629733-3f2d-4214-8f47-51a9685bebe3/content>
2. Кирилов, Д. І. Використання генеративної моделі штучного інтелекту DALL-E у вебдодатках / Д. І. Кирилов, А. В. Лебединський // Сучасний стан досліджень в сфері ІТ : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених, 19 квіт. 2024 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2024. С. 88–90. [https://api.dspace.khadi.kharkov.ua/server /api/core/bitstreams/13600494-74c0-46f8 -8530-d79bc7f56bb6/content](https://api.dspace.khadi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/13600494-74c0-46f8-8530-d79bc7f56bb6/content)
3. Лебединський А.В., Сілантьєв Е.Е. Використання штучного інтелекту для генерації зображень / Матеріали конференції КІТ-2023, Харків, ХНАДУ, 22.11.2023 <https://api.dspace.khadi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/e93b8492-5e80-4066-bb0f-56f4be86c24e/content>
4. Романюк О. Н., Романюк О. В., Мельник А. В. Використання штучного інтелекту в рендерингу зображень Матеріали ІІІ науково-технічної

конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2024) 20-22 червня 2024 року, -С.163-166. <https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/41876/20302.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

5. Використовуємо штучний інтелект у дизайні сайтів. *Komarov.Design*. URL: <https://www.komarov.design/vikoristovuiemo-shtuchnii-intieliekt-u-dizaini-saitiv/>
6. Ізола М. Роль технологій у сучасному веб дизайні. Ranktracker URL: <https://www.ranktracker.com/uk/blog/the-role-of-technology-in-modern-web-design/>

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN WEB DESIGN

Hurtovenko Y., Olefirenko N.

Abstract. The article shows the application of artificial intelligence technologies in web design and web page development. It explains how AI services help accelerate the creation of HTML code, reduce errors, and generate responsive web pages. The use of tools such as OpenAI Codex, GitHub Copilot, and Wix for automatic code generation, as well as converting design mockups from programs like Figma into clean code, is analyzed. The article also highlights potential drawbacks, including lack of originality in the content and insufficient attention to cultural and social factors.

Keywords: web design; web page; artificial intelligence.